

DOI: 10.5281/zenodo.14473594

MALEFÍCIOS DO USO DO TABACO EM JOVENS UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Autores: Davi Lima Fernandes; Carolline Barros Porto; Cecília Müller Wodzick; Izadora Martins Assis; Ludimila Paula Vaz Cardoso.

INTRODUÇÃO:A *Nicotiana tabacum* é uma planta composta em parte pela nicotina, sendo a principal substância do tabaco e causadora de dependência química. O uso dessa substância está cada vez mais associado a vários tipos de doenças como o acidente vascular cerebral(AVC). A utilização da nicotina se tornou popular entre os jovens adultos, principalmente os universitários, devido aos altos níveis de estresse, utilizando o tabaco como fuga, promovendo sintomas causadores de hipertensão e problemas respiratórios. **OBJETIVO:**Discorrer sobre o uso frequente dos produtos relacionados ao tabaco entre jovens universitários e os malefícios acarretados com essa prática. **MATERIAL E MÉTODOS:**Trata-se de uma revisão de literatura com quatro artigos selecionados na língua inglesa e em português. Como critérios de exclusão por ano, 2009 a 2022, e critérios de inclusão com textos completos e gratuitos no banco de dados dos sites PubMed e SciELO fazendo uso de descritores, “Estudantes, nicotina, doenças, cigarro”.**RESULTADOS E DISCUSSÃO:**De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas fumam no mundo e 90% dessa população iniciou o uso de tabaco ou variantes aos 18 anos e continuam a prática aos 26 anos, dentre eles há uma média de 15% a 25% de universitários. E esse índice cresce exponencialmente, por conta do fácil acesso destes produtos quando inseridos no ambiente universitário, como a criação de cigarros eletrônicos que são variantes do cigarro e possuem nicotina, porém mesmo sendo pouco menos prejudiciais a saúde, comparado ao tabaco convencional, a longo prazo causa problemas análogos sendo eles respiratórios ou cardiovasculares. Evidenciando esses problemas, as doenças cardiovasculares são muito frequentes, já que os compostos químicos afetam diretamente as artérias gerando coágulos e agindo sobre a pressão e frequência cardíaca provocando disfunções e problemas mais graves, como o AVC o qual costuma ser uma doença mais comum entre pessoas de idade avançada, mas os casos de jovens adeptos ao tabagismo que acabam vindo a óbito por AVC aumentam com o avanço das pesquisas.**CONCLUSÃO:**Logo, Entende-se, o aumento do tabagismo está se tornando uma prática comum entre os universitários. Com isso, formas de remediar se faz necessária, com o desenvolvimento das pautas sobre o tabagismo em novos estudos e métodos de conscientização em forma de palestras ou anúncios nas universidades, e a oferta de atendimento psicológico para tratar desse vício.

Descritores: Estudantes, nicotina, doenças, cigarro.

Instituição: Universidade Federal Jataí